

ВОПРОСЫ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Doi: 10.54952/DHR.2022.77.52.052

Абдулбоки БОЗАРОВ,
старший преподаватель Университета
журналистики и массовых коммуникаций
Узбекистана

Аннотация. В статье исследуются теоретические и практические аспекты феномена глобального управления и утверждается, что глобализация как социально-политическое явление является современной фазой капитализма. Раскрываются сущность и тенденции возникновения и развития глобального капитализма, анализируются причины его возникновения, степень распространения и отличия от старого капитализма. Устанавливается, что современный глобальный этап капитализма и глобального управления страдает от дефицита демократии, и предлагаются альтернативные пути развития.

Ключевые слова: глобализация, капитализм, глобальный капитализм, класс транснациональных капиталистов, неолиберализм, фордизм, кейнсианство.

Аннотация. Мақолада глобал бошқарувнинг назарий ва амалий жиҳатлари кўриб чиқилган ҳамда глобаллашув ижтимоий-сиёсий ҳодиса сифатида капитализмнинг замонавий босқичи экани таъкидланган. Жаҳон капитализмининг пайдо бўлиши ва ривожланишининг моҳияти ҳамда тенденциялари ёритилган, унинг пайдо бўлиш сабаблари, тавсифи, тарқалиш кўлами ва эски капитализмдан фарқли жиҳатлари таҳлил қилинган. Капитализмнинг ҳозирги глобал босқичи ва бугунги глобал бошқарув тизими демократия етишмаслигидан азият чекаётгани асослантилган ва ривожланишининг муқобил йўллари таклиф қилинган.

Калит сўзлар: глобаллашув, капитализм, глобал капитализм, транснациональный капиталистический класс, неолиберализм, фордизм, кейнсианство.

Abstract. The article examines the theoretical and practical aspects of the phenomenon of global governance and argues that globalization as a socio-political phenomenon is the modern phase of capitalism. The essence and tendencies of the emergence and development of global capitalism are revealed, the reasons for its emergence, description, extent of distribution and differences from the old capitalism are analyzed. It is argued, that the current global stage of capitalism and global governance system suffer from the lack of democratic principles and suggests alternative ways of development.

Key words: Globalization, Capitalism, global capitalism, transnational capitalist class, neoliberalism, Fordism, Keynesianism.

Двадцатый век был, если не сказать больше, веком демократизации – по крайней мере, в большинстве стран. Группа западных политических те-

оретиков, такие как Ноберто Боббио¹, Юрген Хабермас² и, в частности, Дэвид Хельд³, утверждают, что современный рост нерегулируемой транс-

¹ Bobbio, Norberto, Left and Right: The Significance of a Political Distinction (translated by Allan Cameron), 1997, University of Chicago Press.

² Habermas Jürgen, and William Rehg. Between Facts and Norms Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge: Polity Press, 2012.

³ David Held, Democracy and the global order: from the modern state to cosmopolitan governance. Cambridge: Polity Press, 1995.

циональной экономической деятельности подрывает демократические завоевания, завоеванные за последнее столетие. Чтобы восстановить и продвинуть демократический проект, они выступают как за углубление внутренних демократических процессов, так и за расширение демократических форм за пределами национального государства. Поэтому теоретические и практические вопросы демократии и демократизации глобального управления становятся в настоящее время наиболее актуальными.

Сегодняшняя мировая капиталистическая система – это поистине глобальная система, и, по словам эколога Питера Витоусека, начались преобразования в природных системах, вызванные деятельностью человека, чтобы «изменить структуру и функцию Земли как системы»⁴.

Нынешний экологический холокост нельзя недооценивать: пик нефтедобычи, изменение климата, вымирание видов, коллапс централизованных сельскохозяйственных систем в нескольких регионах мира и т.д. По мнению ведущих ученых-экологов, существует девять «планетарных границ», имеющих решающее значение для поддержания среды земной системы, в которой могут существовать люди, четыре из которых переживают в настоящее время начало необратимой деградации окружающей среды, а три (изменение климата, азотный цикл и утрата биоразнообразия) являются тремя «переломными моментами». Это означает, что указанные процессы уже перешли свои планетарные границы⁵.

Зарождающийся транснациональный капитал претерпел значительное расширение в 1980-х и 1990-х годах, включая: чрезмерное накопление за счет новых технологий, таких как компьютеризация и информатика; неолиберальная политика.

Но в конце 1990-х за гипераккумуляцией последовала новая стагнация, когда система столкнулась с новым раундом кризиса. Резкая социальная поляризация и растущее неравенство во всем мире усугубили хроническую проблему чрезмерного накопления капитала. Концентрация богатства планеты в руках немногих и ускоренное обнищание большинства были крайними в условиях капиталистической глобализации⁶.

Ключевыми здесь являются вопросы: куда движется этот кризис, каковы возможные результаты, что все это говорит нам о глобальном капитализме, а также о перспективах противостояния глобальному капитализму?

В условиях глобализации тенденции в мировом управлении, как утверждает Скольте, имеют для демократии «беспокоящее значение»⁷. Поэтому проблема демократизации механизмов глобального управления в условиях нового мирового порядка за последнее десятилетие стала предметом дискуссий о последствиях глобализации⁸.

Одной из самых критических угроз в отношении глобального управления является его неспособность бороться с растущей глобальной нищетой. Это шокирующий факт, но в развивающемся мире почти 30 тыс. детей в возрасте до пяти лет умирают каждый день от болезней, которые мож-

⁴ Foster, John Bellamy, Brett Clark, and Richard York. *The Ecological Rift Capitalism's War on the Earth*. Johannesburg: MTM, 2018. P. 35.

⁵ Ibid, p. 14–15.

⁶ Одним из наиболее печально известных результатов глобализации является вызывающее тревогу расширение разрыва между глобальными имущими и неимущими, о чем свидетельствуют многочисленные исследования, представленные в ежегодных докладах о развитии человеческого потенциала Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН, 1992–2011 гг.). Ежегодный Доклад о мировом благосостоянии, публикуемый Merrill Lynch и Cargemini, идентифицирует, как он называет лиц с высокими доходами, или HNWI, тех людей, которые имеют более 1 млн долларов в виде свободных денежных средств, не включая имущество и пенсии. В отчете за 2011 г. было идентифицировано около 10 млн таких HNWI в 2010 г., сконцентрированных в Северной Америке, Европе и Японии, но самый быстрый рост среди группы наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Восточной Европе, Африке и Среднем Востоке. Коллективное богатство HNWI превысило 42 трлн долларов США в тот год, что более чем вдвое превышает показатели десятилетней давности и на 10% больше, чем в предыдущем году (Merrill Lynch and Cargemini, 2011). Однако, помимо роста супербогатых, существует социальная поляризация между примерно 20 % человечества, которое смогло пользоваться плодами глобального роста изобилия, и примерно 80 %, которое испытало пониженную мобильность и усилило небезопасность, и находится за пределами того, что McMichael (2007) упоминает как «глобальные потребительские сети».

⁷ Scholte J. *Globalisation of World Politics*, / Boylis J. and S. Smith eds., *Globalisation of World Politics. An Introduction to International Relations*, Oxford, Oxford University Press. 1997. P. 13.

⁸ Moravcsik A. Is There a 'Democratic Deficit' in World Politics? A Framework for Analysis // *Government and Opposition*, April 2004, v.39, №2, p.336–363; Beausang F. Democratizing Global Government: The Challenges of the World Social Forum // UNESCO, *Management of Social Transformations Discussion Paper №59*, 2002 (<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001259/125902e.pdf>).

но предотвратить и которые почти искоренены на Западе⁹. На 900 млн человек, которым посчастливилось проживать в западной зоне изобилия, приходится 86 % мировых расходов на потребление, 79 % мирового дохода, 58 % мирового потребления энергии, 47 % всех выбросов углерода. Для сравнения: 1,2 млрд беднейших людей в мире должны составлять лишь 1,3 % мирового потребления, 4 % мирового потребления энергии, 5 % мирового потребления рыбы и мяса. Для многих основным источником этого страдания является глобализация и, в частности, нынешняя неолиберальная форма экономической глобализации¹⁰. Растет не только неравенство между бедными и богатыми государствами, но также неравенство и бедность внутри всех государств.

Мир больше не разделен, как когда-то было, по географической линии, т.е. между Севером и Югом, а скорее представляет новую социальную архитектуру¹¹. Эта архитектура, которая разделяет человечество на элиты, буржуазию и маргинализованных, пересекает территориальные и культурные границы, превращая мир в победителей и проигравших глобализации. Как отмечает Томас, «общие темпы глобализации в 1980-х и 1990-х годах... увеличили неравенство и риск... на внутригосударственном и межгосударственном уровнях»¹². Глобализация бедности угрожает не только подорвать безопасность человека, но и сам проект глобализации. Решение этих проблем требует реформированной и более надежной системы глобального управления, которая может регулировать глобальные рынки.

По подсчетам ученых, общее мировое богатство составляет около 200 трлн долларов, причем

США и Европа владеют примерно 63 % от этого общего количества; Между тем, вся бедная половина мирового населения обладает менее чем 2 % мирового богатства¹³.

Всемирный банк сообщает, что в 2008 г. 1,29 млрд человек жили в условиях крайней нищеты, имея менее 1,25 доллара в день, и еще 1,2 млрд человек жили менее чем на 2 доллара в день¹⁴. 35 тыс. человек, в основном маленькие дети, умирают каждый день от голода.

Таким образом, в то время, как миллионы людей страдают, финансовые элиты транснационального капиталистического класса (ТКК) ищут прибыль, спекулируя на растущей стоимости продуктов питания, и они делают это в сотрудничестве друг с другом в глобальной системе контроля и управления ТКК. Финансовым ядром ТКК являются директора банков и фирм по управлению активами¹⁵.

Движение «Занимай Уолл-стрит» в Соединенных Штатах обратило внимание на беспрецедентное глобальное неравенство. Разрыв действительно довольно резкий: в 2015 г. 1 % человечества имел больше богатства, чем остальные 99 %. Более того, первые 20 % человечества контролировали около 95 % мирового богатства, а остальным 80 % приходилось обходиться всего лишь 5%¹⁶. Это разделение глобального общества на имущих и неимущих создало новый глобальный социальный апартеид, очевидный не только между богатыми и бедными странами, но и внутри каждой страны, поскольку транснациональное социальное и классовое неравенство приобретает все большее значение по сравнению с географически воспринимаемым неравенством Север – Юг.

¹⁰ Thomas 2000, Wade R.H. The Rising Inequality of World Income Distribution, Finance & Development, A quarterly magazine of the IMF, December, Volume 38, Number 4, 2001. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/12/wade.htm>, дата просмотра 10.05.2022.

¹¹ Castells, M. End of Millennium, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. III. Malden, MA; Oxford, UK: Blackwell. 1998., Hoogvelt A., Globalization and the Postcolonial World: The New Political Economy of Development, 2nd ed. Basingstoke: Palgrave, 2001.

¹² Thomas, C. Global Governance, Development and Human Security: The Challenge of Poverty and Inequality. London; Sterling, VA: Pluto Press. 2000. Pp. 23, 26.

¹³ Tyler Durgen, "A Detailed Look at Global Wealth Distribution," Zero Hedge, October 11, 2010, <http://www.zerohedge.com/article/detailed-look-global-wealth-distribution>. В <http://www.banderasnews.com/1010/edat-wealthdistribution.htm/> Доступ 10.05.2022.

¹⁴ "World Bank Sees Progress Against Extreme Poverty, but Flags Vulnerabilities," The World Bank, February 29, 2012, <http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2012/02/29/world-bank-sees-progress-against-extreme-poverty-but-flags-vulnerabilities>. Доступ 09.05.2022.

¹⁵ Peter Phillips and Brady Osborne, Project Censored, Финансовое ядро транснационального корпоративного класса. Полный подробный список можно найти на сайте: <http://projectcensored.org/financial-core-of-the-transnational-corporate-class/>. 2013. Дата просмотра 01.05.2022.

¹⁶ Oxfam, An Economy for the 1% (Oxford, UK: Oxfam GB, 2016), (<https://www.oxfam.org/en/research/economy-1>) https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-en_0.pdf. Доступ 09.05.2022.

Это неравенство действительно ужасное. В 2015 г., НПО Oxfam, занимающаяся вопросами развития, сообщила, что в 2016 г. самый богатый один процент человечества будет владеть больше, чем остальной мир¹⁷. Это, по сравнению с 1 %, владеющим 44 % мирового богатства в 2010 г. и 48 % в 2014 г. Еще больше шокирует то, что лучшие 80 миллиардеров стоили 1,9 трлн долларов США. Эти 80 человек увеличили свое благосостояние на 50 % всего за четыре года. В то же время в течение того же четырехлетнего периода с 2010 по 2014 г. в беднейших 50 % населения наблюдалось снижение их благосостояния. Другими словами, за очень короткий период времени произошла передача огромных богатств из самой бедной половины населения человечества для 80 самых богатых людей на планете.

Элиты все больше озабочены тем, что социальные конфликты и политические беспорядки, вызванные таким вопиющим неравенством, могут дестабилизировать глобальный капитализм. Глобальные элиты стремятся спасти капитализм от самих себя и от более радикальных проектов снизу и призывают к мягким перераспределительным мерам, таким как повышение налогов на корпорации и богатых, более прогрессивный подоходный налог, повторное введение программ социального обеспечения и «зеленый капитализм».

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), клуб из 38 самых богатых стран, например, предупредила в отчете за 2015 г., что «разрыв в глобальном неравенстве достиг поворотного момента». А в Соединенных Штатах, в эпицентре неравенства в доходах среди стран с развитой экономикой, на первые 1 % американских получателей дохода приходится более 20 % национального дохода, что превышает отметку (18 %), установленную накануне Великой депрессии, и в

два раза больше уровня 1970-х гг. Верхние 0,01% (около 16 000 семей) в четыре раза увеличили свою долю национального дохода (с 1 % до 5 %) за последние тридцать лет¹⁸. Разбивая данные о доходах США за 2007 г., Стиглиц объясняет: «1 % верхних получает за одну неделю на 40 % больше, чем нижние пятые получают за год; верхние 0,1 % получили за полтора дня примерно столько же, сколько нижние 90 % получили за год; и самые богатые 20 % получателей дохода зарабатывают в целом после уплаты налогов больше, чем нижние 80 % вместе взятых»¹⁹.

Оценки распределения богатства еще более драматизируют эти глубокие разрывы в американской социальной структуре: на 400 самых богатых американцев приходится больше богатства, чем на нижнюю половину получателей дохода – около 150 млн человек²⁰. Более наглядно: совокупное богатство (приблизительно 70 млрд долларов США) шести наследников империи Уолмарт приблизительно соответствует богатству нижних 30% американцев²¹. Как и в случае с глобальными тенденциями, американская плутократия быстро оправилась от глобальной рецессии, при этом 1 %, получивший 93 % дополнительного дохода, был создан в США в 2010 г.²²

Возможно, эти эксцессы могли показаться менее яркими, если бы, как обещали рыночные фундаменталисты, растущая волна свободного капитализма благоприятствовала бы на все слои населения. Тем не менее, реальность – с точностью до наоборот. Как следует из доклада ЮНКТАД за 2012 г., «во всех регионах растущее неравенство в доходах с начала 1980-х годов было связано с увеличением концентрации богатства в слоях с более высокими доходами»²³. Данные о национальном доходе в развитых и развивающихся странах демонстрируют, что исторически беспрецедентные

¹⁷ Oxfam. Wealth: Having It All and Wanting More (London: Oxfam, 2015), <https://www.oxfam.org/en/research/wealth-having-it-all-and-wanting-more>. Доступ 3 апреля, 2022 г.

¹⁸ The Economist Magazine, For richer, for poorer, October 13 – 19, 2012 (Vol. 405, No. 8806).

¹⁹ Stiglitz, J. The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. New York: W.W. Norton and Company. 2013. P. 4.

²⁰ Reich, R. Economic recovery delayed until people have more to spend. CCPA Monitor, 19 (2), 18–19. 2012., Freeland, C 'The Self-destruction of the 1%,' New York Times Sunday Review. Retrieved from: www.nytimes.com/2012/10/14/opinion/sunday/the-self-destruction-of-the-1-percent.html?_r=3&smid=fb-share. 2012, October 13, в Gill, Stephen. Critical Perspectives on the Crisis of Global Governance. London: Palgrave Macmillan UK, 2015.

²¹ Stiglitz, J. The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. New York: W.W. Norton and Company. 2013. P. 8.

²² Stiglitz, J. The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. New York: W.W. Norton and Company. 2013. P.3.

²³ UNCTAD. Trade and Development Report 2012. New York and Geneva: United Nations Conference on Trade and Development. 2012. (Chapter VI).

богатства, «накапливающиеся на вершине, пришли за счет нижних»²⁴.

Например, в Соединенных Штатах средняя заработная плата в реальном выражении сначала застыла, а затем фактически упала после 2001 г.²⁵ Через два года после начала Великой рецессии доход семьи в США снизился на 17 %, а оплата труда, по сравнению с продажами компаний и ВВП США, упала до минимума за пятьдесят лет²⁶. Канада в значительной степени избежала наиболее разрушительных последствий первой волны Великой рецессии, но ее данные о доходах демонстрируют аналогичные тенденции. Например, в период с 1980 по 2009 г. рыночные доходы первых 20 % заемщиков выросли на 38 %, оставались на прежнем уровне в течение средних 20 % и упали на 11 % для нижних 20 %²⁷. В Европе ОЭСР сообщила, что в середине 2000-х гг. темпы роста реальных доходов среди лиц, получающих самые высокие доходы, были в два раза выше, чем в нижних слоях²⁸.

Глубина неравенства в доходах в Европе сдерживается более строгими трудовыми законами и политикой перераспределения. Однако после того, как финансовый кризис пересек Атлантику в 2010 г., фактически ввергнув Европу в заразную и длительную рецессию, тенденция к усилению неравенства ускорилась. Уровень безработицы, подобный депрессии, особенно среди молодежи и в так называемых странах PIGS (Португалия, Ирландия, Греция и Испания), попытки «гибко» задействовать рынки труда, ограничения на заработную плату и жесткие меры государственного сектора, а в некоторых случаях массовое сокращение заработной платы постепенно подтолкнуло

семьи среднего и низшего класса к финансовым ограничениям²⁹.

Согласно прорыночным догмам, в этих неравенствах нет ничего зловещего или несправедливого: они – необходимая часть правильно функционирующей рыночной экономики. Фон Хайек, например, утверждал, что рыночные силы являются безличными и, таким образом, не могут быть вовлечены в межличностные конструкции социальной справедливости. Однако он настаивал на том, что политическое вмешательство в нейтральные рыночные процессы с явной целью перераспределения было по своей сути несправедливым, поскольку оно подрывало симбиотические отношения между вознаграждением и вкладом, которые могли определять только рыночные силы³⁰.

Ускоренное обнищание и лишение большинства были настолько экстремальными в условиях неолиберальной глобализации, что они даже заставили участников ежегодной встречи Всемирного экономического форума 2011 г. в Давосе признать, что разрыв между богатыми и бедными во всем мире является «самой серьезной проблемой в мире» и «вызывает призрак мировой нестабильности и гражданских войн»³¹. Следовательно, сейчас мы переживаем очередную крупную трансформацию мирового капитализма – переход к качественно новой – транснациональной, или глобальной, стадии³².

Глобальный капитализм, однако, сейчас сталкивается с беспрецедентным кризисом – одновременно экологическим, социальным, экономическим и политическим. Как считает Р. Фальк, современная стадия капитализма особенно поляризована отно-

²⁴ Stiglitz, J. *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. New York: W.W. Norton and Company. 2013. P.6., Monbiot, G. (2013). 'Billionaires' rising wealth intensifies poverty and inequality everywhere.' *CCPA Monitor*, 19:10, 27.

²⁵ Stiglitz, J. *The End of Neo-liberalism?* <https://www.project-syndicate.org/commentary/the-end-of-neo-liberalism>, Jul 7, 2008. доступ 02.05.2022., Reich, R. *Beyond Outrage: What Has Gone Wrong with Our Economy and Our Democracy and How to Fix It*. New York: Alfred A. Knopf. 2012.

²⁶ Lansley, S. *The Cost of Inequality: Why Economic Equality is Essential for Recovery*. London: Gibson Square. 2012.

²⁷ Conference Board of Canada. (2011). 'Hot Topics: Canadian Inequality.' <http://www.conferenceboard.ca/hcp/hot-topics/caninequality.aspx>

²⁸ Lansley, S. *The Cost of Inequality: Why Economic Equality is Essential for Recovery*. London: Gibson Square. 2012.

²⁹ UNCTAD. *Trade and Development Report 2012*. New York and Geneva: United Nations Conference on Trade and Development. 2012. (Chapter II).

³⁰ UNCTAD 2012: p.33.

³¹ Philip Aldrick, 'Davos WEF 2011: wealth inequality is the "Most serious challenge for the world"', *The Telegraph*, 26 January, 2011.

³² Полные аргументы см.: William I. Robinson, "Global Capitalism: Reflections on a Brave New World," *Great Transition Initiative* (June 2017), <http://www.greattransition.org/publication/global-capitalism>. William Robinson, *A Theory of Global Capitalism* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004) and *Global Capitalism and the Crisis of Humanity* (New York: Cambridge University Press, 2014). Robinson, *Latin America and Global Capitalism* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008).

сительно классовых отношений и по линии центр – периферии по следующим причинам:

– капитализм по существу неоспорим идеологически, и капиталистические отношения преобладают во всём мире как факт, социализм и другие альтернативы благосостояния дискредитированы, по крайней мере временно;

– индустриальное и постиндустриальное реструктурирование мировой экономики, представленное новым технологическим циклом, создало экономический застой в наиболее богатых странах, производя внутренние давления, чтобы улучшить условия дома и препятствовать обязательству к облегчению бедности в других странах: такая тенденция укрепилась ослаблением организованного труда как политического фактора и в пределах и развитых, и развивающихся государств;

– реструктурирование обостряет межкапиталистическую конкуренцию и делает акцент на эффективности, росте и конкурентоспособности, которые предотвращают социальный подход в отношениях государства и общества и в контексте Север – Юг;

– заметно увеличивается тенденция положиться для увеличения производительности скорее на капитал, чем на труд (рабочую силу), делая труд наименьшей частью добавленного компонента производства и создавая большой излишек труда (рабочую силу) на всех уровнях, приводя к углубляющемуся кризису безработицы в Европе и Северной Америке;

– усилия стран Восточной Европы и республик бывшего Советского Союза в сфере рыночных реформ понимаются главным образом как геополитическая возможность укрепить победу Запада в «холодной войне», включая расширение рыночных возможностей, отклоняя нормативные обязательства и ресурсы от социального бедствия на Юге;

– глобализация финансовых рынков, фискальной политики и торговых отношений уменьшила способность небольших государств вырабатывать более социально ориентированную политику для своего развития. Эта тенденция укрепляется благодаря влиянию МВФ, особенно по отношению задолженностей стран на Юге, посредством структурных программ регулирования, которые ограничивают усилия правительства по помощи бедным путем субсидированных цен на продовольствие и средства обслуживания кредитов;

– разочарование в иностранной помощи (с крахом биполярности исчезла прагматическая целесообразность иностранной помощи развивающимся странам) обеим сторонам, как предоставляющим и получающим, повышаются затраты на защиту окружающей среды, ослабляются сострадательные импульсы³³.

Чтобы выйти за рамки местничества многих политических дебатов, нам нужна активная общественность, участвующая в разработке глобальной публичной политики³⁴, глобальное управление обречено на провал без сильной общественной поддержки и участия.

Хотя демократизация глобальной политики – зарождающееся явление, тем не менее еще с 1990-х гг. оно стало актуальной темой международной повестки дня³⁵. Растущее экономическое неравенство, устойчивое неравенство, отсутствие демократии и другие глобальные проблемы побудили к поиску альтернатив режиму глобального управления, в котором доминируют западные государства и транснациональные корпорации. В этом ключе космополитическая демократическая теория основана на стремлении переосмыслить, как демократия может быть организована, учитывая особый характер мировой арены³⁶.

³³ Falk R. On Humane Governance: Toward a New Global Politics – The World Order Models Project Report of the Global Civilization Initiative, Pennsylvania State University Press, 1995. P. 48-9.

³⁴ Как отметил более 50 лет назад Карл Кайзер, «только активное общество, которое осведомлено, мощно и целеустремленно», не слепо, но чутко реагирующее на основные человеческие ценности и публично активное, может функционировать в качестве эффективного противодействия национальной и международной технократии и сохранить, если не восстановить, работающую демократическую систему». См.: Karl Kaiser. Transnational Relations as a Threat to the Democratic Process. International Organization, 25, 1971. Pp. 706-720.

³⁵ Напр.: Boutros-Ghali, B. (1995). 'Democracy: A Newly Recognized Imperative', Global Governance 1 (1), 3–11., Held, David, and Mathias Koenig-Archibugi. Global Governance and Public Accountability. Oxford: Blackwell, 2004., Magdalena Bexell, Jonas Tallberg, and Anders Uhlin Democracy in Global Governance: The Promises and Pitfalls of Transnational Actors. The Global Governance 16 (2010), 81–101.

³⁶ Daniele Archibugi and David Held, eds., Cosmopolitan Democracy: An Agenda for a New World Order (London: Polity Press, 1995); David Held, Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance (Cambridge, UK: Polity Press, 1995); Bruce Morrison, ed., Transnational Democracy in Critical and Comparative Perspective (Aldershot, UK: Ashgate, 2003).

Относительно возможных форм демократизации системы государств и глобальной системы есть несколько подходов. Одни, например, Фалк³⁷, видят возможность демократизации глобальной политической системы в увеличении числа неправительственных деятелей и транснациональных движений; другие, подобно Хелду³⁸, перспективы построения демократии в мировой системе связывают с появлением модели нарастания космополитической демократии, которая объединила бы государственное гражданство и мировое гражданство.

Первое систематическое описание вызова демократии, брошенного глобализацией, сумел дать Д. Хелд, глубоко исследовавший значения и модели демократии. Согласно его теории, глобализация забирает из рук государственных правительств полномочия по принятию фундаментальных экономических и политических решений и передает их индивидуальным или коллективным субъектам (например, чиновникам международных корпораций или международных организаций типа МВФ), которые не подчиняются контролю тех, на кого направлены их решения. В других случаях фундаментальные решения принимаются многосторонними органами, сформированными из представителей правительств, но они тоже не подчиняются демократическому контролю тех, кем они управляют.

Пожалуй, наиболее красноречивым ответом на стремление демократизировать глобальное управление является теория космополитической демократии, разработанная Дэвидом Хелдом и его коллегами³⁹. Центральными аспектами космополитического видения являются создание новых демократических институтов на глобальном уровне, широкое участие гражданского общества в процессе принятия решений и перераспределение власти на региональном и глобальном уровнях в соответствии с принципом всеобщего влияния. Хелд детально разработал модель космополитического демократического управления, которая должна быть реализована в нескольких уровнях (от глобального до местного) и осуществляться демократизированными, частично совпадающими властями.

Учитывая открытый, свободный и институционально несовершенный характер «глобального сообщества», в котором агенты глобального управления могут быть привлечены к ответственности, перспективы развития космополитической демократии такого рода, о чем свидетельствуют работы Хелда и Linklater, например, в настоящее время не получают большой поддержки⁴⁰. Основным препятствием для космополитизма является то, что его либеральная концепция личности вряд ли будет процветать в отсутствие построенной общей гражданской идентичности. Глобализация, возможно, быстро породила ряд технологических и экономических связей, но ей еще предстоит сформировать эквивалентный набор общих ценностей и чувства общности, даже среди тех агентов, которые активно участвуют в дискуссиях о более широком глобальном участии.

Период времени, прошедший после того, как ассоциации ГГО предприняли свои первые попытки демократизации в глобальном масштабе, слишком мал, чтобы быть уверенным в их длительном воздействии. Изменения в политике часто требуют времени для реализации, и конечный результат может быть не таким, как намечено глобальными политическими активистами. Стабильные и существенные результаты демократизации вряд ли будут достигнуты в короткие сроки; поэтому многие эмпирические выводы носят только предварительный характер.

Термин «международное сообщество» в последнее время стал обычным явлением в дискурсе лидеров и ученых и предметом научного анализа. Х. Булл полагал⁴¹, что система европейских государств к 1970-м гг. стала международным обществом. Продолжается изучение возможности формирования унитарного субъекта, называемого «международное сообщество», задачей которого является решение глобальных проблем общего достояния через международную организацию, такую как Организация Объединенных Наций. Но ученый университета Южной Флориды Дэвид Эллис утверждает, что условия для значимого

³⁷ Falk 1995.

³⁸ Held D. *Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance*. Oxford: Polity Press. 1995.

³⁹ Held 1991, 1995; Archibugi and Held 1995; Archibugi et al. 1998; McGrew 1997; Holden 1999.

⁴⁰ David Held (1995) and Andrew Linklater (1998). См. Дэвид Хелд (1995) и Эндрю Линклейтер (1998).

⁴¹ Bull, Hedley. *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.

«международного сообщества» еще не созданы⁴². 11 сентября и другие события должны заставить нас быть осторожными, чтобы думать, что глобальное общество становится универсальным и реальным. Пока универсальное глобальное общество остается только мечтой, потому что в глобальном масштабе отсутствуют общие ценности⁴³. Следовательно, в отсутствие универсального глобального общества космополитическая демократия очень маловероятна в глобальном масштабе.

Идеи демократии, которые глубоко институционализированы в современных обществах, все шире применяются на глобальном уровне, что ставит вопросы о демократическом характере существующих институтов глобального управления. Законны ли институты глобального управления в глазах народов мира? Анна Флорини (Ann Florini)⁴⁴ видит огромный потенциал для демократизации глобального управления посредством использования интернета и формирующегося глобального гражданского общества. Флорини и другие отмечают, что существующие институты глобального управления имеют огромный дефицит демократии.

Манифест Джорджа Монбио о новом мировом порядке⁴⁵ – это аргументированный и пронизательный призыв к радикальной демократизации существующих институтов глобального управления. Дебаты в значительной степени разделены между теоретиками и практиками. Нынешние теоретические дебаты о том, что Давид Хелд и Тони МакГрю называют перспективами «транснациональной демократии», ведутся между скептиками и оптимистами, которые отражают многие более широкие дискуссии в современной политической теории о природе демократии в XXI в.⁴⁶

Сегодня рынок везде в чести. Но глобальное управление посредством рынка подразумевает глубокое неравенство и предпочитает эффективность над демократией. Нерегулированный экономический рост также приводит к экологическим катастрофам.

Стремление демократизировать глобальное управление становится ключевой проблемой мировой политики. Тем не менее, этот поиск включает в себя глубокие концептуальные проблемы. Как мы можем получить демократическое управление из текущей ситуации в направлении более демократической системы глобального управления? Как мы можем поддерживать и развивать будущую демократическую систему управления?

Следовательно, исходя из этих данных, следует сделать вывод о том, что теперешнее глобальное управление, как оно есть на самом деле, не стабилизировало и не узаконило существующий порядок. Действительно, оно может фактически подорвать социальное благополучие большинства людей на планете, характеризующееся растущим кризисом в области здравоохранения, продовольствия и энергетики, связанным с более широкими кризисами накопления, эксплуатации людей и природы, лишением средств к существованию и общего достоинства на фоне повсеместного распространения экологического разрушения, ситуации, которую С. Гилл охарактеризовал как глобальный органический кризис⁴⁷. Все эти многочисленные кризисы поднимают фундаментальные вопросы о легитимности и этическом содержании современных форм глобального лидерства и социальных и политических сил.

Как утверждает известный капиталист Джордж Сорос, *laissez faire* капитализм подрывает те самые ценности, от которых зависят открытые и демократические общества. Хотя сам он разбогател на финансовых рынках, теперь же считает, что беспрепятственная активизация капитализма и распространение рыночных ценностей во всех сферах жизни ставит под угрозу открытое и демократическое общество. Сорос считает, что главным врагом открытого общества является уже не коммунистическая, а капиталистическая угроза⁴⁸.

⁴² Ellis, David. (2009). On the Possibility of "International Community". *International Studies Review*. 11. 1 - 26. 10.1111/j.1468-2486.2008.01822.x.

⁴³ Keohane, Robert. (2011). *Global Governance and Democratic Accountability*. Duke University.

⁴⁴ Florini, A. (2005) *The Coming Democracy: New Rules for Running A New World*, Washington, DC: Order Brookings Institution.

⁴⁵ Monbiot, George. *Manifesto for a New World Order*. New York: New Press, 2003.

⁴⁶ См. отличный обзор: Held, David & McGrew, A. (2003). *Models of transnational democracy*. *The Global Transformations Reader*. Pp. 500-513.

⁴⁷ Gill, S. (ed.). *Global Crises and the Crisis of Global Leadership*. Cambridge: Cambridge University Press. 2012.; см. также главу 9 в Gill, Stephen. *Critical Perspectives on the Crisis of Global Governance Reimagining the Future*. Palgrave Macmillan. 2015.

⁴⁸ Soros G. *The Atlantic Monthly*; February 1997; *The Capitalist Threat*; Volume 279, No. 2; pages 45-58.

Кризис глобального капитализма является беспрецедентным, учитывая его масштабы, глобальный охват, степень экологической деградации и социального ухудшения, а также масштабы средств насилия⁴⁹. Его некоторые называют кризисом человечества⁵⁰. Мы действительно сталкиваемся с кризисом человечества⁵¹: 85 % мирового богатства монополизированы всего 10 % людей в мире.

Как утверждают Х. Патомакки и Т. Тейванен (Patomäki, H., and T. Teivainen), двадцать пять лет отчетов о лучшем глобальном управлении не привели к лучшему управлению⁵². Возможно, в основе проблемы лежат отношения господства и механизмы власти, которые каким-то образом препятствуют переменам. Или, возможно, те социальные силы, которые борются за перемены, недостаточно сильны. Как это можно исправить? Должны ли соответствующие отношения власти быть реструктурированы, чтобы сделать участников более равными? Или слабые акторы должны быть уполномочены? Другими словами, следует ли демократизировать глобальное управление?

Высказываются гипотезы относительно реализации формы будущего глобального управления. Например, Р. Фальк предполагает, что имеются три возможности перехода к глобальному управлению: через регионализм, через ООН и через «Большую восьмерку»⁵³. А Дж. Скольте идентифицировал четыре типа глобального управления: 1) рост трансграничных связей между субгосударственными учреждениями; 2) экспансия глобального законодательства; 3) возросшее вовлечение частного сектора в глобальное регулирование; 4) распространение глобальных социальных движений⁵⁴. По Р. Кокс, один будущий проект глобального управления мог объединяться вокруг «постглобализационных» сил, которые стремятся

заново внедрять социальные нормы в мировую экономику. Движения по защите окружающей среды – одна потенциальная тенденция этого вида. Другой будущий проект глобального управления может объединиться вокруг поствестфальского движения местных народов или мигрантов. Третий будущий проект Кокса, названный «постгегемоническим», может быть представлен появлением цивилизаций как влиятельных субъектов в мировом порядке⁵⁵.

Проведенное нами исследование форм и способов создания демократического глобального управления позволяет сделать следующие выводы.

Демократическое глобальное управление – это фундамент и гарант обновления и реформирования мирового сообщества, что может обеспечить устойчивое развитие и прогресс в мире.

Специфика достижения демократического глобального управления в мире заключается в том, что формирование демократического глобального управления происходит при активном участии государств, международных организаций, ТНК и глобального гражданского общества и в противоречивой обстановке, и в конфликтных отношениях, и в партнерстве. Глобальное демократическое управление может появиться после того, как определятся черты глобального гражданского общества, объединенного подлинными демократическими ценностями.

Отсутствие глобального лидерства является явным не в последнюю очередь потому, что существующим институтам глобального управления препятствуют архаичные соглашения и процедуры, разработанные, в некоторых случаях, в конце Второй мировой войны. Между тем, государственное управление на местном, национальном, региональном и международном уровнях ослабло.

⁴⁹ О структурном и потенциально системном характере нынешнего кризиса см., в частности: Robinson, 'The crisis of global capitalism', op. cit., Mike Davis, Planet of Slums (London, Verso, 2007), Karl Polanyi, The Great Transformation, second edition (Boston, Beacon, 2001), Claus Offe, 'Structural problems of the capitalist state,' in K. Von Beyme (ed.), German Political Studies, Vol. 1, (London, Sage, 1974), pp. 31-57.

⁵⁰ Gill, Stephen. Critical Perspectives on the Crisis of Global Governance Reimagining the Future. Palgrave Macmillan. 2015.

⁵¹ William I. Robinson A Crisis of Humanity, а также в своей теории глобального капитализма. Смотрите, в частности, William I. Robinson, A Theory of Global Capitalism (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004), William I. Robinson, Latin America and Global Capitalism (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008), Глава I

⁵² Patomäki, H., and T. Teivainen. 2004. A Possible World. Democratic Transformation of Global Institutions. London: Zed Books. (ср. Patomäki and Teivainen 2004: гл. 1–4)

⁵³ Falk R., P. 218.

⁵⁴ Scholte J. "Globalization of World Politics", in Boylis, J. and S. Smith eds., Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations, Oxford, Oxford University Press. 1997, P. 13.

⁵⁵ Sinclair T. and M. Hewson eds., 1999, op. cit. P. 9-10.